

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi
International Journal of Humanities and Art

<http://www.trkdergisi.com>

Araştırma Makalesi / Research Article

e-ISSN:2757-6388

trk dergisi

2025

6(1):68/86

Geliş Tarihi / Receive : 22.05.2025

Kabul Tarihi / Accepted : 19.06.2025

Risâle fi't-Tıbb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Solutions to Sexual Problems and Sexual Life Advice in the Context of Folk Medicine in Risale-i-Tıbb

Fatih KAYA

Doç. Dr., B.A.İ.B.Ü. İlahiyat Fakültesi

Fatihkaya1977@gmail.com

Orcid ID: [0009-0002-1485-4712](https://orcid.org/0009-0002-1485-4712)

Atıf/Cite as: KAYA, D. D. F. Risâle fi't-Tıbb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri. *Trk Dergisi*. Geliş tarihi gönderen <https://www.trkdergisi.com/index.php/trk/article/view/217>

İntihal /Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından ve bir intihal programında incelenmiş intihal içermediği teyit edilmiştir. / This article has been reviewed by at least two reviewers and in a plagiarism program and has been confirmed to be free of plagiarism.

Risâle fi't-Tıb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Risâle fi't-Tıb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Öz

Bu çalışmada tarafımızca yayımlanmış olan “Yazarı Bilinmeyen Bir Tıp Kitabı Risâle fi't-Tıb (Giriş-Notlar-Çeviriyazılı Metin-Söz varlığı) adlı eserin esasını oluşturan Risâle fi't-Tıb adlı Osmanlı döneminde kaleme alınmış tıp kitabında yer alan cinsel yaşam ve cinsel sorunlara çözüm yolları ile ilgili hususlar incelenmiştir. Bu bağlamda, **Risâle fi't-Tıb** adlı eserde cinsellikle ilgili bölümler halk hekimliği bağlamında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Çalışmada öncelikle halk hekimliği kavramının tanımını yaptıktan sonra insanlık tarihinin başlangıcından bugüne gelene kadar halk hekimliği uygulamalarının tarih içerisinde, farklı coğrafya ve insan topluluklarında gösterdiği gelişmelerin, benzer ve farklı uygulamaların kısa bir özetini verdik. Ardından İslam dünyası ve Osmanlı sahasında cinsel konuları ihtiva eden eserler olan “Bâhnâme” kitapları hakkında bilgiler verdik. Daha sonra da çalışmamıza konu olan Risâle fi't-Tıb adlı eserde geçen cinsel yaşam tavsiyeleri, insel sağlık sorunları ve bunların çözüm yolları ile ilgili tespit ettiğimiz hususlar üzerine incelememizi yaptık. Risâle fi't-Tıb'da cinsel ilişki biçimleri, sağlıklı bir ilişkinin belirtileri, çocuğun cinsiyetini belirleme yöntemleri ve cinsel ilişkinin uygun zamanları gibi konular ele alınmıştır. Bunun yanı sıra, cinsel sağlığı korumaya yönelik destekleyici ve tedavi edici yöntemler üzerinde durulmuştur. Eserde ayrıca, cinsel isteği artıran ve azaltan besinler, meniye artıran gıdalar, kısırlık teşhis uygulamaları ve hamileliği kolaylaştıran veya engelleyen yöntemler hakkında bilgiler sunulmuştur.

Bu çalışma, halk hekimliği bağlamında cinsel sağlık uygulamalarının tarihsel gelişimini anlamaya katkı sağlamak ve geleneksel tıbbın modern tıpla kıyaslanmasına imkân tanımaktadır. Farklı toplumların cinsel sağlık konularına bakış açısını analiz ederken, geleneksel tedavi yöntemlerinin günümüzdeki geçerliliği üzerine de değerlendirmeler yapılmaktadır. Halk hekimliği uygulamalarının kültürel miras içindeki yerini belirlemek ve bilimsel temellere dayandırarak ele almak, bu çalışmanın temel amaçlarından biridir.

Anahtar Kelimeler: Halk Bilimi, Tıp, Cinsel Yaşam, Osmanlı Tıbbı, Halk Hekimliği.

Fatih KAYA

Solutions to Sexual Problems and Sexual Life Advice in the Context of Folk Medicine in Risale-i-Tıb

Abstract

This study examines the aspects of sexual life and solutions to sexual problems found in the medical book **Risâle fi't-Tıb**, an Ottoman-era work that forms the basis of our published book, *An Anonymous Medical Book: Risâle fi't-Tıb (Introduction-Notes-Transliterated Text-Vocabulary)*. In this context, the sections related to sexuality in **Risâle fi't-Tıb** have been analyzed in detail within the framework of folk medicine.

The study first defines the concept of folk medicine and provides a brief summary of how folk medicine practices have evolved throughout history across different geographies and societies. Following this, information is provided on the **Bahname** books, which are works containing discussions on sexuality within the Islamic world and the Ottoman realm. Subsequently, the study focuses on the sexual life advice, sexual health problems, and their solutions as presented in **Risâle fi't-Tıb**. The book covers topics such as types of sexual intercourse, indicators of a healthy relationship, methods for determining gender, and appropriate times for sexual activity. Additionally, preventive, supportive, and therapeutic methods for maintaining sexual health are discussed. The text also provides information on foods that enhance or reduce sexual desire, nutrients that increase semen production, infertility diagnosis methods, and techniques to either facilitate or prevent pregnancy.

This study contributes to understanding the historical development of sexual health practices within folk medicine and allows for a comparison between traditional and modern medical approaches. While analyzing how different societies have historically approached sexual health, it also evaluates the contemporary relevance of traditional treatment methods. One of the main objectives of this study is to establish the cultural significance of folk medicine practices and to examine them based on scientific principles.

Keywords: Folklore, Medicine, Sexual Life, Ottoman Medicine, Folk Medicine.

Risâle fi't-Tıbb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

GİRİŞ

Halk hekimliği, geleneksel tıp uygulamaları ve yöntemlerinin toplum sağlığını iyileştirmeye yönelik kullanılmasıdır. Bu kavram, doğrudan modern tıp uygulamalarından farklı olarak halk arasında yaygın olan ve genellikle kültürel, tarihi ve yerel bilgiye dayanan sağlık hizmetlerini kapsar. Halk hekimliği; bitkisel tedaviler, doğal ilaçlar, beslenme önerileri, el ile yapılan masajlar gibi çeşitli tedavi yöntemlerini içerebilir.

Halk hekimliği, genellikle yerel toplulukların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan eski yöntemler olup, bazen modern tıbbın ulaşmadığı yerlerde alternatif bir çözüm sunar. Bu pratikler, deneyime dayalı bilgi ve kültürel miras ile şekillenir. İnsanoğlunun tarihi kadar eski olan halk hekimliği gerek Türk folkloru ve gerekse İslâmî tıp biliminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Hayvanların içgüdüsel davranışlarını gözlemleyen insanoğlu daha sonra bunları kendileri üzerinde uygulayarak kendi kendilerinin şifacısı olmuşlardır (Şar 1989: 222).

İlk insanlar, açıklamakta yetersiz kaldıkları olayların nedenlerini önce metafiziğe daha sonra da dinî etkilere bağlamışlar; bu dönemlerde çaresiz kalan insanlar hastalarını herkesi görebileceği yerlere koyarak, kendilerini gören insanlardan benzer rahatsızlığı yaşayıp iyileşenlerin tecrübe ve birikimlerinden faydalanmaya çalışmışlardır (Şehsüvaroğlu 1970: 12).

Eski Mezopotamya ve eski Mısır'da yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulardan, bu toplumlarda hastalıkların tedavisinde dua, kurban, adak, muska ve sihir gibi mistik yöntemlerin yanı sıra bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı drogların kullanıldığı anlaşılmaktadır. Eski Hint ve Eski Çin toplumlarında da bunlara benzer yöntemlerin yanı sıra Eski Hint'te hastalıklardan korunmak amacıyla hijyene ve beslenmeye önem verildiği, tedavi boyutunda ise yoga, nefes terapisi, hipnoz, lavman ve hacamat gibi yöntemlere rastlanırken; Eski Çin'de ise teşhis ve tedavide akupunktur, masaj ve jimnastik gibi uygulamalar öne çıkmaktadır (Şar 1989: 222).

Eski İran ve Eski Yunan halk hekimliğinin izleri günümüze kadar ulaşmıştır. İran'da bıçak hekimi (cerrah), ot hekimi (eczacı) ve mukaddes söz hekimi (psikiyatrist) gibi üç tür hekim bulunmaktadır. Bu hekimlik uygulamaları, Mezopotamya ve Eski Yunan etkisiyle gelişmiş ve daha sonra İslamiyet'in yayılmasıyla önemli bir kültür merkezi olmuştur.

Eski Yunan'da, Aesculapios sağlık tanrısı olarak kabul edilirdi ve Asclepionlardaki rahip-hekimler psikolojik tedavi yöntemleri uygulamıştır. Bu tür halk tedavi yöntemleri, günümüzde Anadolu'daki "yatır" ve "türbe" ziyaretlerinde benzer şekilde görülmektedir. Ayrıca, Hipokrat'ın vücutta sıvı dengesinin bozulmasının hastalıklara yol açtığını belirten hıtlar teorisi, halk arasında hâlâ geçerlidir. Yunan'daki sağlık kuruluşları ve

Fatih KAYA

Anadolu'daki geleneksel tedavi yöntemleri arasında paralellikler vardır (Asil, Şar 1984: 94-97).

Eski Roma'da halk ilaçları, "aktar" adı verilen drog satıcıları tarafından hazırlanırdı. Bunlar, çeşitli bitkiler, hayvansal ve madensel maddelerle tedavi için antidotlar (Mithridaticum, Theriaque) hazırlarlardı. Manisa'daki Mesir Şenlikleri bu gelenekten izler taşır. Eski Roma'da Galen, tedavide soğuk ve sıcak ilaçları kullanmayı önerirken, halk arasında benzer yöntemler hâlâ uygulanmaktadır. Ayrıca kaplıca tedavisi Roma ve Yunan dönemlerine dayanmaktadır (Şar, Asil 1985: 70-74).

Antik çağda halk hekimliği, efsane ve mitolojiyle harmanlanarak günümüze kadar gelmiş ve Avrupa'da VI. yüzyılda "Manastır Tababeti" adı verilen dönemde dua ve büyü ile yapılan tedaviler yaygınlaşmıştır. Rönesans'ta halk tıbbı, modern tıbbın yanında yer almıştır (Demirhan 1985: 193).

İslam dünyasında ise eski Yunan, Hint ve diğer milletlere ait halk hekimliği bilgileri Arapçaya çevrilerek korunmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Türkler, Anadolu'ya yerleşmeleriyle tıp alanında önemli gelişmeler kaydetmiş, hastaneler kurulmuş ve kaplıcalar yapılmıştır. Osmanlı'da aktarlık önemli bir meslek haline gelmiş, aktarlar hem drog hem de ilaç üretmeye başlamıştır. XIX. yüzyıla kadar halk hekimliği, tıbbi eserlerde yer bulmuş ve bitkisel, hayvansal maddelerle tedavi yöntemleri önemsenmiştir (Şar 1989: 226).

Cinsel sağlık sorunlarına geleneksel çözümler ve cinsel sağlık tavsiyeleri konusu da halk hekimliği içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu konularla ilgili "bâhnâme" adı verilen müstakil eserler kaleme alındığı gibi tarihi tıp metinleri içerisinde belli başlı bölümler hâlinde de yer alabilmektedir.

Bahnâme, cinsel arzu ve cinsel sağlığı konu alan eski tıbbî eserlerin genel adıdır. Bu eserlerde, nikâh, cinsî sağlık, tenâsül hastalıkları, hamilelik, doğum ve çocuk yetiştirme gibi konulara dair bilgiler yer alır. Ayrıca, cinsî rahatsızlıkların tedavisi için ilaçlar, gıda formülleri ve psikolojik faktörlerin giderilmesine yönelik tavsiyeler de bulunur. Erkeklerde "impotens", kadınlarda ise "frijidite" olarak adlandırılan cinsî yetersizlikler, yaş, hormon yetersizliği gibi nedenlerle tedavi edilmeye çalışılmıştır (Özcan 1991: 489-490).

Bahnâmeler, Arapça, Farsça ve Türkçe olarak yazılmış, cinsî sağlıkla ilgili çeşitli ilaçlar, kuvvetlendiriciler ve usuller önerilmiştir. Türkler, Arap ve Fars kültürlerinin etkisiyle bu eserleri benimsemiş, Türkçeye çeşitli bahnâme tercümeleri yapılmıştır. En eski Türkçe bahnâme tercümesi, XIV. yüzyılda Nasîrüddîn-i Tûsî'ye izâfe edilen Farsça bir eserden yapılmıştır (Özcan 1991: 489-490).

Risâle fi't-Tıb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

İslam ve Osmanlı tıp tarihinde farklı dönemlerde birçok hekim, bahname türünde eserler yazmıştır. Ali Haydar Bayat, İslam Medeniyeti dönemine ait 45 farklı bahname tespit ettiğini belirtmiştir; bunlardan 21'i Arapça, 6'sı Farsça ve 14'ü Türkçe'dir. İlder Uzel ise Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinde toplam 51 eserden oluşan bir liste sunmaktadır. Bu tür eserlerin birçok örneği, Türkiye'deki büyük kütüphanelerde bulunmaktadır. Osmanlı'da bilinen ilk bahname örneği ise Mûsâ b. Mes'ûd'un II. Murad adına yaptığı tercüme eseridir (Özcan 1991: 489-490).

İncelememizin esasını teşkil eden Risâle fi't-Tıb adlı eserde de cinsel konulara geniş ölçüde yer verilmiştir. Diyebiliriz ki eserde konu ile ilgili eserde geçen kısımlar bir araya toplandığında müstakil bir "bâhnâme" oluşturacak büyüklükte bir hacim oluşturabilmektedir.

Risâle fi't-Tıb'ın nerede ve kim tarafından kaleme alındığı ile ilgili herhangi bir kayıt yoktur. Bununla birlikte eserin satır aralarında bazı ipuçları bulunmaktadır. Özellikle eserin yazıldığı bölge ile ilgili pek çok ipucuna rastlamaktayız. Söz gelimi eserde geçen "istiridye kabı" (117/8 – B54b/9), "deñiz şuyın koyup" (127/10 – B58b/15) ifadelerinden eserin denize yakın bir bölgede yazılmış olma ihtimalini doğuruyor. Ayrıca eserde geçen ve bölge ağzlarının özelliklerini barındıran "dörpileyüp (202/15) {Burdur, Antakya}", "kılğın (112/19) {Burdur, Denizli}", "bekerliğinüñ (B88a/5) {Arslanköy/İçel}", "umşunmağ (119/16) {Denizli}" gibi kelimelerin kullanıldığı yöreler eserin Güney Anadolu yörelerinden birinde yazılmış olduğuna dair ipuçları vermektedir (Kaya 2024: 3).

Eserin kim tarafından yazıldığı ile ilgili de basur hastalığının tedavisi ile ilgili bölümde gebere otunun faydaları sıralanırken bir özelliği ile ilgili de şöyle bir kayıt vardır:

"Gebere otunuñ havâsı bî-hâddür. Cümleden biri budur ki; bevâsırı olan kimesne yatsu namâzi vaqtinde gebere otı biten yire vara. Atası anası adın ve kendi adın diye kim meşelâ sen yâ gebere, YaŖküb begüñ ve hâtunu Zühre hâtunuñ oğlu Muḥammed Çelebi'nüñ bevâsırısın, diye gide ve yine seher vaqtinde gele, eyde kim "Sen yâ gebere, YaŖküb begüñ ve hâtunu Zühre hâtunuñ oğlu Muḥammed Çelebi'nüñ bevâsırısın diyüp qopara, yabana ata. Ammâ eliyle qoparup ata. Demür âletle qoparmaya belki eliyle de qoparmaya, bir gayrı nesne ile qopara, yirinden ayıra. Ol adamuñ bevâsırı mahv ola." (Kaya 2024: 3).

Bu tarz bir eserde, bir tedavi yöntemi anlatırken, şahıs isimleri kullanmak gerektiğinde hiç şüphesiz müellifin aklına en önce kendisinin, babasının veya annesinin, yani birinci derecedeki yakınlarının isimlerini kullanma düşüncesi gelecektir. Bu düşünceden hareketle eserin müellifinin adı geçen Muhammed Çelebi'nin olma ihtimali bir hayli yüksektir. Kaynaklarda Muhammed Çelebi adıyla araştırma yaptığımızda Ahi Muhammed Çelebi adındaki ünlü tıp bilgini karşımıza çıkmaktadır. Fakat Ahi Muhammed

Fatih KAYA

Çelebi'nin eserleri arasında böyle bir kitaba rastlanmamaktadır. Bu durum Muhammed Çelebi adında başka bir şahsın olabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak yine de bu ifade bir kesinlik arz etmemektedir (Kaya 2024: 3).

Risâle fi't-Tıbb'da cinsellik ile ilgili kısımları "Cinsellik, cinsel sağlık ve cinsel yaşamla ilgili uygulamalar" ile "Cinsel sağlığı korumak amacıyla önleyici, destekleyici ve tedavi edici yöntemler" olmak üzere iki temel başlık altında ele alabiliriz.

A.Cinsellik, Cinsel Sağlık Ve Cinsel Yaşamla İlgili Uygulamalar

1. Cinsel İlişki Biçimleri

Risâle fi't-Tıbb'da cinsel ilişki biçimi hususunda iki örnek karşımıza çıkmaktadır. Eserin müellifinin "cimâ-ı mesrûrî" adıyla bahsettiği ilk ilişki biçiminde kadın sırt üstü yatar pozisyonda olup kalçalarının altına bir yastık konması gerektiğini vurgulamaktadır. Erkek ise kadının ayaklarını omuzlarına almakta, kendi ayaklarının parmaklarını bir duvara dayamakta, elleriyle kadının omuzlarından tutup kadını kendine doğru çekerek cinsel birleşme sağlanmaktadır. Burada ünlü filozof ve hekim Eflatun'a atıf yapan müellif bu cinsel birleşme şeklinin diğer biçimlerden daha iyi olduğunu, ruh, kalp ve göz sağlığı için bir hayli yararlı olduğunu belirtmektedir.

"Cimâ-ı mesrûrî budur ki mef'ûl çalkoyun yata ve göti bir yasdık kıya, fâ'îl iki ayağın omuzına ala ve kendü ayağınun barmakların dıvâra vire ve eliyle omuzın muhkem duta, kendüye çeke, mübâşeret ide. Eflâtûn hekîm eydür: Bu cimâ-ı mesrûrî didüğümüz säyirlerden eyüdüür, rûhı ziyâde ider, göz nürin arturur ve kalbe şafâ virür." (B91b/12).

İkinci birleşme biçiminde ise erkek, kadının bacakları arasına girmekte, kadın da uyluklarını elleriyle tutarak kendisine doğru çekmektedir. Müellif bu ilişki biçimin herhangi bir zararı olmadığını belirterek her iki tarafında bu birleşmeden büyük zevk alacağını dile getirmektedir.

"Fâ'îl arasına girdükde mef'ûl de uyluğın kendüye çeke, eliyle tuta, tarafeyne lezzet-i tām virdüğinden gayrı zarar müterettib olmaya." (B91b/17).

Eserimizde faydalı olduğu değerlendirilen yukarıdaki iki ilişki biçiminin yanı sıra üçüncü bir ilişki biçimi daha kaydedilmiş. Kadının erkeğin üzerine çıkarak ilişkide bulunduğu bu ilişki biçimini müellif tehlikeli ve zararlı olduğunu değerlendirmiştir.

"ÖAvrat erüñ üzerine çıkup cimâ-ı itmek muhâtaradur." (199/3).

Risâle fi't-Tıbb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Bunun devamında yine çıplak olarak cinsel ilişkide bulunmanın kişinin bedenini zayıflatacağı ve ruhen kaygı ve keder dolu bir hâle getireceği değerlendirilmektedir.

"Cıblak itmek adamı süst endām idüp ğuşsa-nāk ider." (199/4).

2. Cinsel İlişki Zamanları

Risâle fi't-Tıbb'da cinsel ilişkide bulunurken gerek mevsimsel etkiler bakımından, gerek belirli günler bakımından ve gerekse bedensel bakımdan zamanlamaya dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir.

Mevsimlerden bahar vaktinde, yani ilk baharda cinsel ilişkide bulunmanın iyi olacağı belirtilirken yaz sıcaklarında ve kışın soğuk zamanlarında cinsel ilişkiden kaçınmak gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca gün içerisinde gündüz ilişkide bulunmanın geceye göre daha iyi olacağı vurgulanmaktadır. Müellif, haftanın günlerinden pazartesi, perşembe ve cuma gecelerinde cinsel ilişkide bulunmanın şeriat ve hikmet gereği olarak iyi olduğunu ifade etmektedir. Cumartesi günü ve gecesi ilişkide bulunmanın ise bedene hastalık getireceğini kaydetmiştir.

"Ammā bilgil ki cimā'Ö eylemek bahār vaqtinde hoşdur. Ammā yaz ıssisinde ve kış sovuğında ihtirāz itmek gerekdür ve geçeden ise gündüz cimā'Ö itmek efzaldür. Cimā'Ö şeri'Öat ve hikmet muktezāsınca düşenbe ve pencşenbe ve azine geçelerinde eyüdü. Şenbe günü ya gicesi mübāşeret hastelik getürür." (169/17).

Müellif, başka bir örnekte de cinsel ilişkinin tok karnına değil de yiyecekler midede hazmolduktan sonra yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca cinsel isteksizlik durumunda cinsel ilişkide bulunulmaması gerektiğini belirtmekte, ilişki için isteğin çok olmasının beklenmesini tavsiye etmektedir.

"Cimā'Öa ta'Öām mi'Ödede hāzm olduğdan soñra ideler. Mādām ki şehvet demini çok olmayınca itmeyeler." (198/7).

3. İyi Bir Cinsel İlişkinin Belirtileri

Eserde, gerçekleşen bir cinsel ilişkinin iyi olup olmadığı ile ilgili bazı belirtiler kaydedilmiştir. Aşağıya aldığımız ifadelerde de görüleceği üzere müellif, ilişki sonucunda vücutta rahatlık, huzur ve hafiflik ortaya çıkıyorsa, ilişkide bulunanların uykusu geliyorsa, kalbi ferahlanıp, keder, öfke ve melankolik fikirler yok oluyorsa o ilişkinin iyi bir ilişki olduğunu ifade etmektedir.

"Eyü cimā'Öuñ Öalāmeti oldur ki cimā'Ödan soñra hiffet hāsil ola. Uyku gele ve kalbi ferah bula. Ğuşsa ve kaçırmağ ve sevdayi fikirler zā'öl ola." (198/9).

Fatih KAYA

4. Cinsiyet Belirleme

Risâle fi't-Tıb'da bir cümlede, anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin anlaşılması ile ilgili de bir tespit yer almaktadır. Buna göre hamile bir kadın cinsel ilişkiye girmeyi istiyorsa, bu durum karnındaki bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu gösterdiği belirtilmektedir.

“Eger hâmile Óavrat cimâÓa meyl eylerse kız nişânıdır.” (118/7).

B.Cinsel Sağlığı Korumak Amacıyla Önleyici, Destekleyici Ve Tedavi Edici Yöntemler

1.Cinsel Organların Yapısını İyileştirmeye Dönük Uygulamalar

Risâle fi't-Tıb'da bu hususla ilgili iki uygulama göze çarpmaktadır. İlki kadın cinsel organı ile ilgilidir. Eserde söz konusu uygulama ile bekâretin kaybedilmesi durumunda kişinin kendi idrarını bala katıp yemesi durumunda bekâretini geri kazanacağı dile getirilmektedir.

“Eger kanğı kızuñ bekâreti zâóil olsa girü kendü sidüğini bala katup yise, yine bákire ola.” (B88a/15).

İkincisi ise erkek üreme organını büyütme ile ilgilidir. Burada iki örnek uygulama dikkati çekmektedir. Birincisinde sarı kükürt denen maddenin biber ile ayrı ayrı ezilip bala katıldıktan sonra erkek cinsel organına sürülmesi hâlinde organda büyüme olacağı belirtilmekte, ikincisinde ise zencefil, udülkahr ve tarçından her birinden bir miktar alıp ezdikten sonra zamk-ı Arabî denen madde ile karıştırıp organa sürülmesi durumunda organda büyüme meydana geleceği belirtilmektedir.

“Ammâ saru kükürdi biber ile başka başka döğüp ayrı ayrı bala karşıdurup zekerine süre, katı büyük ola.” (B88b/13).

“Ammâ zencebîl Óüdu'l-kahr ve dârcîn, her birinden alup döğeler ve zamk-ı Óarabî şuyıyla karşıduralar. Andan zekerine süreler, gâyet büyük ola.” (B88b/14).

2.Cinsel İlişkiden Sonra Yapılmaması Gerekenler

Risâle fi't-Tıb'da sağlığın genel sağlığın korunması için yapılması gereken pek çok şeyden bahsedilmiştir. Türü hastalıklara karşı alınacak önlemler arasında cinsel ilişkiden sonra yapılması uygun olmayan şeyler de bulunmaktadır. Eserden aldığımız aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere, cinsel ilişkiden sonra müşhil içmek, soğuk su veya soğuk içecek içmek ve kan almak sakıncalı uygulamalar olarak değerlendirilmiştir.

“Şâdlıktan ve ğuşsadan ve uykusuzluğdan ve cimâÓdan sonra müşhil içmeyeler.” (91/2).

Risâle fi't-Tıbb' da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

"Hâreketden soñra ve şulu yemişlerden ve cimā'Ödan soñra ve hammām içinde ve gammamdan soñra şu içmek ve sovuş nesnelere içmek yaramazdur." (197/1).

"Ġuśsalu kimseden veyā kaçımış veyā cimā'Ö itmiş ve hammāma girmiş ya ishāl olmuş veyā za'Öif olmuş kişilerden kan almaya. Muhātaradur." (219/10).

3. Cinsel İlişkiden Uzak Durulması Gereken Durumlar:

Risâle fi't-Tıbb' da cinsel ilişkiden uzak durulması gereken durumlar da ele alınmıştır. Bedende yaşanan bazı rahatsızlıklar esnasında ilişkiden kaçınılması gerektiği gibi ilişkiye girildiği takdirde olumsuz sonuçlar doğuracak durumlar da ele alınmıştır.

Eserde göz ağrısı, bağırsak ağrısı, uyuz, bel ağrısı ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıkların tedavi yöntemleri açıklanırken tedavinin iyi sonuç vermesi için cinsel ilişkiden de uzak durulması gerektiği belirtilmiştir.

"Eger er eger Öavrat cimā'Ödan berhiz ideler, ġāyet muzırdur." (B26b/2). (Göz ağrısı)

"Fa'Öām yiyüp cimā'Ö itmekden be-ġāyet ihtirāz ideler." (88/4). (Bağırsak ağrısı)

"Şāhterec şuyı isti'Ömāl ideler ve cimā'Öı bi'l-küllıye terk ideler." (147/9). (Uyuz)

"Ammā cimā'Ö itmeyesin, be-ġāyet hāzer idesin. Tā kim bel ağrısından emİN olasın, mücerredür." (123/3). (Bel ağrısı)

"Bel ağrısına şāf götürmek eyüdüür ve bu marāzda birkaç ġün cimā'Ödan el çekeler." (123/10).

"Ġıdā'ı az yemek ve et az yemek ve ta'Öāmı yiyüp tızcek hammāma gitmek veyā şu içmek veyā cimā'Ö itmek veyā hâreket ġāyet muzırdur." (133/1). (Eklem ağrıları)

Eserden aldığımız aşağıdaki örneklerde çok ilişkiye girmenin beden kuvvetini ve kalbi zayıflattığı, kaç ve kirpiklerde dökülmeler meydana getireceği belirtilmektedir. Yine aç veya tok karnına ya da susuz iken, kan alındıktan sonra, müşhil içtikten sonra, yakı uygulamasından sonra ilişkiye girmenin ölüme bile neden olabileceği dile getirilmiştir. Ayrıca yaşlı kadınla, çok genç kızla, fazla ilişkiye girmemiş kadınla, hasta kadınla, kısır kadınla, yüzü kırmızı kadınla, çirkin kadınla ve isteksiz kadınla ilişkiye girmenin zararlı olduğu, bünyeyi ve bedeni zayıflatacağı belirtilmiştir. Bir de âdet dönemi içerisinde olan kadınla ilişkiye girmekten de kaçınılması gerektiği söylenmiş, bu ilişkiden eğer çocuk olursa bu çocuğun cüzzamlı olacağı ortaya konmuştur.

"Çok cimā'Ö itmek kuvveti zā'öl ider ve yürege za'Öf virüp hafakān getirür ve kaşı ve kirpigi az ider." (198/13).

Fatih KAYA

“... ac arnına veyā tok arnına veyā usuz iken ya an alduandan sora ya mushil idukden sora, yaı itdukden sora ya ifāı geldikde cimā itmek kll zarar dur ve ammām iinde mevt ile oynamadur.” (198/14).

“Belki arı avrata ya gkcek ıza ok cimā olmami avrata veyā ayru avrata veyā ısır avrata veyā bezi ızıl avrata veyā irkin avrata veyā gnli istemedii avrata cimā itmek yaramazdur. af virdiinden ayrı sst endām eyler.” (198/17).

“ayze avratla cimā itmek mualifdr, azer ideler. irā ol cimādan evlād olsa meczm olur.” (198/19).

4. Cinsel İstei Arttıran eyler

İncelediimiz eserde cinsel istei arttıran birok rnden bahsedilmitir. Bunları  grupta ele almak mmkndr. Hayvansal ve bitkisel rnler ile macunlar alt balıkları altında ele alacaımız bu rnlerin bazısı eserde tek baına ele alınmıken bazısı da beden iin baka baka faydaları sayılırken cinsel istei de arttırdıı kaydedilmitir.

A) Hayvansal rnler

Eserde sere eti, sıırcık eti, keklik eti, gvercin eti, koyun eti, tavuk eti, rafadan yumurta, kebab, pimi balık, st ve yourt gibi hayvansal yiyecekleri yemenin yanı sıra, vaak krk kullanmanın da beli ısıtacaından cinsel gc arttırdıından bahsedilmitir.

“Eger sere eti abızdur ammā fālice ve laveye ve istisāya ve sstlige kll fāidesi vardur ve cimāı ziyāde ider ve ıırcık eti de buna arıbdr.” (121/9).

“Eger kekliin eti fālice ve laveye ve sst endāma eydr ve ehveti arturur ve menii kaı ider ve tiz azm olur ve istisāya mfiddr ve gvdeye uvvet virir ve midei issi tutar ve ggercin etinn dahu hāiyeti byledr.” (B85a/21).

“Ammā nāfi olan idālar bunlardır. Koyun eti nohudla ve oanla bie ve rite ve bala ve semiz tavuk ve sere ve bili ve sdl birinc ve herise ve gendme szmesi ve nim-puht yumurta ve kebāb ve bimi balık ve sd ve yourtdur.” (B91a/13). (Cima iin)

“Vaak krki āyet de ızdurur ve cimāa fāide ider.” (212/6).

Yukarıda verdiimiz, cinsel istek arttıran hayvansal rnlerin yanı sıra eserde verilen bir tavsiye ilgi ekicidir. Mellif, su sıırının yanı mandanın veya normal sıırın yavrusunun hayası kavrulup yendii takdirde kiinin cinsel isteinin artacaını ifade etmitir.

“Eger u ıırmu veyā ara ııru buzaı taaın biryān idp etin yiye, cimāa muim ola.” (B91b/1).

Risâle fi't-Tıbb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

B) Bitkisel Ürünler

Risâle fi't-Tıbb'da safran, zencefil, eğir otu, havuç (keşür), havlıcan ve tilki hayası gibi bitkilerden bahsedilmektedir. Bunlardan safran, zencefil ve eğir otu sadece cinsel isteği arttırma özelliklerinden bahsedilmemekte, sağlık açısından başka faydaları dile getirilirken bunlar arasında cinsel isteği arttırma özelliklerine de değinilmektedir.

"Ammâ za'ferân (safran) müferrîhdür ve mi'odeye kuvvet virür ve talak ağrısına ve yürek ağrısına nâfi'dür ve bil ağrısı ki sovuğdan ola, def' ider ve cimâ' arzûsın getirür ve balğam 'ufûnetin islâh ider ve yüzün rengini hûb ider ve göze cilâ virür ve yürece kuvvet virür ve uyku getirür ve südügi yolını açar." (205/5).

"Zencebîl (zencefil) issidür ve kırıdır. Fâlice ve lağveye ve sovuğlukdan olan renclere eyüdüdür. Eger anı bala katup yirlerse ne deñlü dimâğda süddesi var ise cümle pişmiş balğamı ve sevdâyı giderür ve endâm süstligin muhkem ider ve yili giderür ve fehmi tiz ve gözi rüşen ider ve ta'âmı hâzm itdürür ve cimâ' arzûsın getirür." (205/11).

"Eğir (eğir otu) nâfi'dür nesnedür. İsti'omâl itseler ya şuyın içseler beñzi gökcek idüp iç ağrısın giderür ve cimâ' ve dil ağırlığına ve behağa ve barasâ ve teşennüce eyüdüdür." (212/2).

Eserde havuç (keşür), havlıcan ve tilki hayası bitkileri ise başlı başına cinsel isteği arttırma özellikleri ile zikredilmiştir. Müellif, havlıcan bitkisi ile ilgili olarak bir dirheminin ağızda tutularak ilişkiye girilmesi durumunda güçlü bir ilişki olacağını belirtmiş, yine bir dirhemi iyice ezilip bir miktar taze inek sütünün üzerine ekilerek içildiği takdirde erkek cinsel organının sertleşmesine yardımcı olacağını söylemiştir.

"Bir yıl içinde bir hafta her gün biryân olmuş keşür, ya'ni havıç yiye. On câriye olursa râzi eyleye, cimâ' kuvvetini gâyet ziyâde eyleye." (169/3).

"Eger hâvlincânuñ bir diremin ağızda dutsa cimâ'ı kavî eyleye. Eger bir diremin muhkem saħk idüp bucuğ mişkal taze inek südine şacup içse zekeri kavî eyley. Cimâ'ı kuvvet virür, mücerredür. Ammâ ac çarnına içeler." (170/2).

Tilki hayası otu ile ilgili olarak da müellif, ilişki sırasında erkek elinde tuttuğu takdirde güçlü bir ilişki olacağını, içtiği takdirde ise isteğin daha da artacağını, söz konusu bitkinin erkeğe, sakankur denen kum balığının vereceği gücü vereceğini belirtmiştir.

"Eger huşyü's-şâ'lebi elinde dutsa cimâ'ı kavî ider. Eger içse ziyâde ider, saħankür kuvveti gibi kuvveti olur." (210/7).

C) Macunlar

Risâle fi't-Tıbb'da tarifi verilen macunlardan üç tanesinin çeşitli sağlık problemlerinin giderilmesinin yanı sıra cinsel gücü arttırdığı dile

Fatih KAYA

getirilmiştir. Müellif bu macunlardan, Süleyman Peygamber macunu olarak verdiği macunu, bizzat Süleyman Peygamber'in cinsel gücü arttırmak için yaptırdığını belirtmektedir.

“Diğer berş-i Őisā: CimāŐa takviyet virür. MeniŐi ziyāde ider, şusuzluğu keser ve beñzi kızardur. Mālihulyāyı giderür ve nāzileŐi sākin ider. Aķ fūlfūl kırķ direm, bezr-i benc yigirmi direm, afyon yigirmi beş direm, zaŐferān yigirmi direm, pūzidān beş direm, ferfiyūn bir direm, sūrincān iki direm, şaķāķul beş direm, sūnbūl-i hindī bir direm, Őūdu'l-ķahr bir buçuķ direm üç eczā miķdārı balla maŐcūn ideler. Afyonın eyüsin alalar ammā ķurı ola, muħkem saħķ ideler. Ķıvāma gelmiş balla hūb ķarışdurular, bir żarfa koyup istiŐmāl ideler.” (B94a/19).

“Diğer maŐcūn-ı nān; müferrihdür. FaŐāmı hażm ider. Bedenüñ zaŐfin giderür. Nisyānı keser, cimāŐa kuvvet virür, meniŐi muħkem idüp buħarı ķatŐ ider. İmtilāŐı giderür ve sidik yolın pāk ider ve feraħ virür. Besbāse, ħavlıncān, çörek oti, her birinden birer direm cevz-i bevdā ve enişūn, her birinden beşer direm, zaŐferān ve Őāķırķarhā, her birinden buçuķ direm, ayru ayru ve dögüp, elekden geçürüp birbirine idhāl idüp üç edviye ķadarı küfi alınmış balla maŐcūn idüp cevz miķdārı istiŐmāl ²¹ideler.” (B95a/15).

“Diğer: Bu maŐcūn Süleymān peyķamber Őaleyhi's-selām maŐcūnidur. CimāŐa kuvvet virmek için itdürmişdür, mücerredür. Aķ soğan tohumı ve kebābe ve ķuş dili ve Őūdu'l-ķahr ve saķız ve hindistan ķozı, her birinden bir direm dögüp yumurta şarusıyla ķarışdurup bişüreler. Ķaç ķoz ķabı ağırınca yirlerse ol deñli cimāŐ eyleye, mücerredür ve maŐrūfdur.” (B92a/5).

5. Cinsel İsteđi Azaltan Şeyler:

Risāle fi't-Tıb'de cinsel isteđi arttıran hususlardan bahsedildiđi gibi azaltan durumlardan da bahsedilmiştir. Bununla ilgili eserimizden aldığımız kayıtlarda, aşırı cinsel isteđi olan birinin bu isteđini azaltmak amacıyla kırlangıç kanı söz konusu kişiye haberi olmadan içirildiđi takdirde artık isteđinin olmayacağı belirtilmiştir.

“Eger kırlangıç kanın kişiye bilmeden icürseler, cimāŐa hoş ķılmaya.” (118/9).

Bir diđer kayıta hazımsızlıđın, sođuk suyu çok içmenin, çok kan almanın, kimyon, mercimek, ekşi, acı ve tuzlu şeyler ile marulu çok yemenin de cinsel isteđi azalttıđı dile getirilmiştir.

“Evvelā imtilā olmaķ ve sovuķ suyu çok içmek ve çok ķan almaķ ve kemmūn ve mercimek ve ekşi nesnelere ve tiz nesnelere ve tuzlu nesnelere ve marul, bunlar cimāŐa küllī żarardur.” (B91a/11).

Müellifin başka bir tespitine göre de cinsel ilişki yapılan evde kesinlikle nergis bulundurmamak gerektiđi vurgulanmıştır. Zira bir erkeđin gözü, ilişki sırasında nergise takılırsa o anda erkekliđinin bađlanacağı,

Risâle fi't-Tıbb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

boşalamayacağı, şayet boşalırsa gözüne zarar geleceği ve muhtemelen kör olacağı belirtilmiştir.

"Bir kimesne mücâma'at eylese, ol evde nergis gerekmez. Zîrâ cimâ'at iderken gözi nergise dūş olsa fi'l-hâl erligi bağlana, inzâl olmaya ve eger inzâl olursa gözine haleb gele, muhtemeldür kör ola." (169/8).

Cinsel isteği azaltan hususlardan bahsederken müellif ayrıca, cinsel ilişki isteyen bir kimsenin istediği kadar yapması gerektiğini söylemekte, bu isteğinden geri kalmamasını tavsiye etmektedir. Bunun için de kişinin bazı şeylerden perhiz etmesi gerektiğini dile getirmektedir. Bunlar; idrar tutmak, yayan yürümek, hamamda çok terlemek, ata çok binmek, pastırma yemek, ayakta cinsel ilişkiye girmek, çok kan almak, çok kusmak, çok müşhil içmek, turşu yemek ve savaştıktan hemen sonra sıcak su içmek. Bunların hepsinin erkek cinsel organını zayıflatacağı ve şehveti azaltacağı belirtilmiştir.

"Eger bir kimesne dilerse cimâ'at çok ide. Ol işden kılmaya. Gerekdür ki birkaç nesneden perhiz ide. Evvel südüğün çok çok dutmağdan ve yayan yürimekten ve hammâmında çok derlemekten ve çok ata binmekden ve başdırma yimekten ve ayak üzere cimâ'at itmekden ve şâd-revânî cimâ'atdan ve çok kan almağdan ve çok kayı itmekden ve çok müşhil içmekden ve turşu yimekten ve savaştıktan ısıcağ şü içmekden, bunlaruñ cümlesi zekeri süst ve şehveti eksük eyler." (169/11).

Bir diğer örnekte yere veya yatağa döşenmiş gül yapraklarının üzerinde ilişkide bulunmanın da meniye zarar vereceğinden cinsel isteği azaltacağı ve bedene de zarar vereceği üzerinde durulmuştur.

"Eger gül döşeyüp üzerinde yatsalar ya'ni cimâ'at itseler meni kem idüp kat'at ider, yaramazdur. Ammâ hârâreti dâfi'atdür ve çok ishâl ider ve südde'oi açar." (170/5).

Son olarak aşağıda vereceğimiz örnekte de yine hamamda çok oturmanın cinsel isteği azalttığı belirtilmiştir.

"Hammâmında çok oturmak hayret ve hafakân getirür ve gönli guşsalı eyler ve cimâ'atdan ve ta'âm yimeden keser." (197/15).

6. Çocuk Sahibi Olamamanın Nedenleri

Risâle fi't-Tıbb'da çocuk sahibi olmak isteyenlere çeşitli tavsiyelerin verildiği bölümde, çocuk sahibi olmak isteyen eşlerin fiziksel bakımdan uyumlu olmalarının hayati öneme sahip olduğu görülmektedir. Buna göre küçük cinsel organı olan bir erkek uzun boylu bir kadınla ilişkiye girdiği takdirde çocuk sahibi olma ihtimalinin düşük olduğu belirtilmektedir. Yine büyük cinsel organa sahip olan bir erkek kısa boylu bir kadınla ilişkiye girdiği takdirde de yine bir çocuk sahibi olma bakımından bir yarar elde edilemeyeceği dile getirilmiştir.

Fatih KAYA

“Ammā bir hāl dahı vardur. Bir kişiniñ zekeri hurde olsa, dirāz kad Óavrata cimāŐ aśśı idemez ve eger zeker büyük Óavrat hurde olsa öñde cimāŐ aśśı idemez. Zırā şehvet maķāmına düşmez.” (B88b/10).

7. Hamile Kalmayı Engelleyen Uygulamalar

İncelediğimiz eserde hamile kalmayı engelleyen yöntemlere de yer verilmiştir. Halk hekimliğinin en karakteristik örnekleri arasına girebilecek bu uygulamalarda, fil dışkısının kadınlar tarafından üzerlerinde taşınması veya cinsel organlarına doğru tütsü edilmesi durumunda hamile kalmayı tamamen engelleyeceği, bir dirhem safranın yenmesi durumunda bir yıl hamile kalmayı önleyeceği ve bir dirhem kara boyanın, yani zaç yağının yenmesi durumunda da yine tamamen hamile kalmanın engelleneceği dile getirilmiştir.

“Eger fil tersini iki direm bir Óavrat götürse ya altına tütüzdürse şöyle ki tütünü fercine gire, hergiz Óömrinde hāmile olmaya, kısır kıla.” (B88a/12).

“Eger bir direm zaŐferānı bir Óavrat yise bir yıl ol Óavrat hāmile olmaya.” (B89a/5).

“Eger bir direm kara boyayı bir Óavrat yise Óömrinde ol Óavrat hāmile olmaya.” (B89a/6).

8. Hamile Kalmayı Kolaylaştıran Uygulamalar

Risāle fi't-Tıb'da hamile kalmayı kolaylaştıracak birtakım tavsiyeler yer almaktadır. Aşağı örnekte öd ağacı, mersin yaprağı ve hurma koruğunun bir miktar ezilmiş misk ile karıştırılarak şarapta kaynatılması ile elde edilen suyun kadın cinsel organına sürülmesi tavsiye edilmekte, bunun kadındaki üreme organlarında var olan tıkanıklıkları açacağı ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştıracağı belirtilmektedir.

“Eger Óūd-ı hindî ve murd yaprağı ve hurmā kuruğı her birinden buçuķ direm ve misk bir denk dögeler, bir beze bağlayalar ve birez şarb şarāb bir çölmege koyup ocaķda kaynadalar. Kaynarken ol otları içine bırağalar, kaynaya, tā kim kuvveti ol şarāba çıķa. Andan süzeler, bir şişeye koyalar. Hācet vaktinde bir pāre yūñ ile Óavrat götürine, beker gibi ola. Bu Óilācuñ kuvvetinden rahmüñ kuvvet-i cāzibesı muħkem olur ve süddesi açılır ve istikāmet birle menî maķāmına varup hemān ol sābat hāmile olur ve bu Óamel esrār-ı hükemādandır.” (B88a/6).

Bir diğer uygulamada müellif çocuk sahibi olamayan bir kadının menekşeyi ezip suyunu alarak bundan fitil yapıp ve cinsel organının içine soktuktan sonra eşiyile ilişkiye girerse, o ilişkide hamile kalacağını söylemektedir.

“Eger Óavrat kim oğlı olmasa benefşeóı dögüp suyun alup bir fitil eylesün, dahı ol benefşe suyma batursun, ol Óavrat fercine kısun. BaŐde helāliyle cimāŐ kılsun. Derhāl yüklü ola.” (B88a/19).

Risâle fi't-Tıbb'da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

Başka bir uygulama tavsiyesinde sarı hıyarın tohumu ezilerek çiriş gibi yapıldıktan sonra yumurta sarısıyla karıştırılıp içildiği takdirde ilk ilişkide hamile kalınacağı söylenmektedir.

"Eger Óavrat hāmile olmak için saru hıyāruñ tohumun dögeler, çirişe döne ve yumurta sarusuyla karışdura, Óavrat içe, helāliyle yata, fi'l-hāl ol cimāÓda hāmile ola." (B88a/21).

Aşağıdaki örnekte de filin idranının içilmesi durumunda hamile kalınacağı belirtilmiştir.

"Eger filūñ bevlini bir Óavrat içse hāmile ola." (B88a/14).

Yine her ilişkiden sonra kadının bir dirhem karanfil içmesi durumunda hamile kalacağı belirtilmiştir.

"Eger Óavratlar her ayrılığda bir direm karanfil içse yüklü ola, mücerrebdür." (B89a/11).

Yukarıda yer verdiğimiz tavsiyeler bitkisel veya hayvansal kaynaklı maddeler kullanılarak yapılan uygulamalardır. Aşağıda vereceğimiz tavsiye ise özellikle çocuk sahibi olamayan kilolu kadınlar üzerinde yapılacak bir takım fiziksel uygulamalar anlatılmaktadır.

"Ve dahı Óavrat kim semiz ola, içini yağ kablaya, oğlan hāzinesi yağ içinde kalur. Meni ve şehveti kabül itmez. Pes anuñ gibi Óavratı cimāÓ vaktinde oynamağla ve memelerin ve gögsin vāfirce ovmagla ve fercin zeker ile vāfirce süre. Fi'l-cümle semiz Óavrat oynamağla buñalur. CimāÓ itdükde kuvveti ve iç yağı aşığa sarğar. Oğlan hāzinesi açılır, şehvet yirine varur, Óavrat yüklü olur." (B89a/1).

8. Meniyi Arttıran Gıdalar

Risâle fi't-Tıbb'da bazı bazı gıdaların insan bedeni üzerindeki yararlı etkilerinden söz edilirken bu etkiler arasında bu gıdaların meniyi arttırdığı üzerinde de durulmaktadır. Bu gıdalar arasında darıfülfül, fıstık, fındık, havlan (topalak) ve tatlı nar gibi bitkilerin; rafadan yumurta, güvercin eti, keklik eti, serçe eti gibi hayvansal gıdaların bir de tatlı badem yağının meniyi arttırdığı belirtilmiştir.

"Dār-ı fülful issidür, kurudur. Bağırsaklarda olan hıtları arıdur, bāk ider ve fālice ve lağveye ve süst endāma eyüdüdür ve yilleri tahlil ider. Bedene kuvvet virür. Meniöi ziyāde ider." (204/16).

"Bil ki, rafadan yumurta yimek eyüdüdür. Meniöi ziyāde ider ve öksürügi keser ve yürege kuvvet virür." (207/1).

"Eger gögercin eti bögrege müfiddür ve meniöi ve kanı ziyāde ider." (210/5).

"Fısdık, fındık baş ağırdur ve şafrāyı arturur ve gec hazm olur ve meniöi ziyāde ider." (212/14).

Fatih KAYA

"Ĥavlān germ ve hūşkdur. Bögrek ağrısına, kılunca ve meni ziyāde arturmasına müfiddür." (215/1).

"Ve daħı keklik eti meniği ziyāde ider." (215/6).

"Ve daħı serçe eti meniği ziyāde ider." (215/8).

"Fatlu nār miŖdede şafrā eyü olursa şafrāya döner, boğazı ve gögsi ve yumuşadur. Öksürüğe müfiddür ve meniği ziyāde ider ve beyne kuvvet virür." (215/19).

"Fatlu bādem yağı adamı semirdir. Öksürüğe eyüdir. Çigeriñ ve talağıñ ³süddesin açar. Meni arturur. İncir ile yiyeler. Ammā çok yimeyeler." (216/2).

9. Kısırlığın Kaynağını Bulma Yöntemleri

Bilindiği gibi çocuk sahibi olamama durumuna kısırlık denmektedir. Risāle fi't-Tıb'da tespit ettiğimiz halk hekimliği uygulamalarından ikisi de kısırlık durumunun eşlerden hangisinde olduğunun tespiti amacıyla dönük uygulamalardır. Bu uygulamalardan birinde temiz bir çanak içine su doldurulur. Bu su içerisine erkek menisini boşaltır. Eğer meni suyun dibine çökerse kısırlığa neden olan hastalık erkekte değildir. Yok eğer meni su üzerinde kalırsa veya belirsiz olursa hastalık erkektedir.

"Eger Ŗavrat hāmile olmasa ve bilmeseler, erden midür, Ŗavratdan midur, anuñ bilmenüñ tarıki oldur ki bir arı çanağ içine şü dolduralar, ol er ol çanağıñ içindeki suyuñ üzerine şehvetin döke. Eger şehvet suyuñ dibine inerse Ŗillet Ŗavratdandur ve eger şü üzerine kalırsa ya şuda belürsiz olursa Ŗillet erdendir." (B88b/2).

İkinci uygulamada ise hem erkek hem de kadın yumuşak bir toprak üzerine farklı zamanlarda birkaç kere idrarlarını yaparlar. Eğer erkeğin idrarı hızlı bir şekilde kurursa hastalık erkekte bulunmaktadır. Eğer kadının idrarı hızlı bir şekilde kurursa hastalık kadındadır.

"Ammā bir Ŗillet daħı budur ki erle Ŗavrat bir yumuşak toprak üzerine başka başka birkaç kez işeyeler. Eger erkek sidügi yiri tiz kurusa Ŗillet erdendir. Eger Ŗavratuñ sidügi yiri tiz kurusa Ŗillet Ŗavratdandur. Kağısında Ŗillet olur, tımār itmek lāzımdur. Tā kim ol Ŗillet gide." (B88b/6).

Sonuç

Bu çalışmada, Risāle fi't-Tıb adlı eserde geçen cinsel sağlık sorunlarına yönelik geleneksel çözüm yolları ve cinsel yaşam tavsiyeleri halk hekimliği bağlamında ele alınmıştır. Eski çağlardan itibaren farklı kültürlerin tıp anlayışları incelenmiş, özellikle İslam ve Osmanlı tıp tarihindeki bahnameler üzerinden cinsel sağlık uygulamalarına dair bilgiler verilmiştir.

Risāle fi't-Tıb adlı eserde cinsellik, cinsel sağlık ve cinsel yaşam konularında çeşitli tavsiyeler sunulmuştur. Cinsel ilişki biçimleri, uygun ilişki zamanları, sağlıklı bir ilişkinin belirtileri ve cinsiyet belirleme yöntemleri gibi konuların yanı sıra, cinsel sağlığı korumaya yönelik önleyici

Risâle fi't-Tıbb' da Halk Hekimliği Bağlamında Cinsel Sorunlara Çözüm Yolları ve Cinsel Yaşam Tavsiyeleri

ve tedavi edici yöntemler ele alınmıştır. Ayrıca, cinsel isteği artıran ve azaltan gıdalar, meniye artıran besinler, kısırlık nedenlerinin tespiti ve hamileliği engelleyen veya kolaylaştıran yöntemler gibi pratik bilgiler de paylaşılmıştır.

Eser, dönemin halk tıbbı anlayışını yansıtmakla birlikte, bazı uygulamaların günümüz modern tıbbı açısından geçerliliği tartışmalıdır. Ancak, tarihsel ve kültürel açıdan değerlendirildiğinde, bu tür metinler geçmiş toplumların sağlık algısını ve uygulamalarını anlamada önemli bir kaynak niteliğindedir. Halk hekimliği pratiklerinin günümüz tıbbıyla karşılaştırmalı olarak ele alınması, geleneksel bilgilerin bilimsel temellere dayandırılarak değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

"Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi"
"International Journal of Humanities and Art "
[trk dergisi/2025]

e-ISSN:2757-6388

Cilt/Volume:6

Sayı/Issue:1

Fatih KAYA

Kaynakça / Reference

Asil, E., & Şar, S. (1984). Eski Yunan tıp ve eczacılık. Ankara Eczacı Odası Bülteni, 6(6), 94-97.

Asil, E., & Şar, S. (1985). Ortaçağda Avrupa tıp ve eczacılığı. Ankara Eczacı Odası Bülteni, 7(2), 192-198.

Demirhan, A. (1985). Halk hekimliğinin tanımı, tarihî gelişimi ve özellikleri. Tıp Dünyası, 58(675), 191-205.

Kaya, F. (2024). Yazarı bilinmeyen bir tıp kitabı Risâle fi't-Tıb (Giriş – Notlar – Çeviriyazılı Metin – Söz Varlığı). İstanbul: Duvar Yayınları.

Özcan, A. (1991). Bahname. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (cilt yoksa belirtilmez), 489-490.

Parlatır, İ. (2009). Osmanlı Türkçesi sözlüğü. Ankara: Yargı Yayınları.

Redhouse, Sir J. W. (2006). Turkish and English lexicon Nev Edition. İstanbul: Çağrı Yayınları.

Ronan, C. A. (2005). Bilim tarihi (Çev. E. İhsanoğlu & F. Günergur). Ankara: TÜBİTAK Yayınları.

Steingass, F. J. (2005). A comprehensive Persian–English dictionary. İstanbul: Çağrı Yayınları.

Şar, S. (1989). Halk hekimliğinin dünü ve bugünü. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri (s. 221-229). Ankara: Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları.

Şar, S. (2005). Anadolu'da rastlanan halk hekimliği uygulamalarına genel bir bakış. Türkiye Klinikleri Dergisi Journal of Medical Ethics-Law and History, 13(2), 31-136.

Şehsüvaroğlu, B. N. (1970). Eczacılık tarihi dersleri. İstanbul: Hüsnütabiat Matbaası.